

INTELLIGENCE INFO

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 – 8159, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022

Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene

Alexandru Cristian

Pentru a cita acest articol: Cristian, Alexandru (2022), Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene, *Intelligence Info*, 1:1, 110-123, <https://www.intelligenceinfo.org/politica-externa-si-de-securitate-comuna-a-uniunii-europene/>

Publicat online: 24.07.2022

ABONARE

© 2022 Alexandru Cristian. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

Politica externă și de securitate comună a Uniunii Europene

Alexandru Cristian

Rezumat

După sfârșitul celei de a doua mari conflagrații mondiale, Europa se afla în ruină și dezastru economico-social. Ajutorul dat de Statele Unite ale Americii în reconstrucția statelor europene a fost vital pentru supraviețuirea Occidentului european. În anul 1948, cinci state (Franța, Marea Britanie, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg) semnează Tratatul de Cooperare Culturală, Socială, Economică și Apărare Colectivă, pe scurt Tratatul de la Bruxelles . După numirea generalului Dwight Eisenhower în funcția de comandant suprem aliat în Europa, acest tratat va deveni parte a documentelor NATO. Nevoia de apărare împotriva amenințării sovietice se face și mai vizibilă în propunerea ministrului de externe francez René Pléven. Planul Pléven, propus în anul 1952, viza constituirea unei Comunității Europene a Apărării, dar și a unei Comunități Politice Europene. Planul nu a fost votat de către Adunare Franceză în anul 1954. Eșecul acestei comunități se datorează lipsei de viziune a liderilor europeni. O altă piedică în adoptarea acestui plan a fost teama statelor naționale de posibila federalizare a Europei.

Cuvinte cheie: politica externă, politica de securitate, Uniunea Europeană

INTELLIGENCE INFO, Volumul 1, Numărul 1, Septembrie 2022, pp. 110-123

ISSN 2821 - 8159, ISSN – L 2821 - 8159

URL: <https://www.intelligenceinfo.org/politica-externa-si-de-securitate-comuna-a-uniunii-europene/>

© 2022 Alexandru Cristian. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorilor.

POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE

După sfârșitul celei de a doua mari conflagrații mondiale, Europa se afla în ruină și dezastru economico-social. Ajutorul dat de Statele Unite ale Americii în reconstrucția statelor europene a fost vital pentru supraviețuirea Occidentului european. În anul 1948, cinci state (Franța, Marea Britanie, Belgia, Țările de Jos și Luxemburg) semnează Tratatul de Cooperare Culturală, Socială, Economică și Apărare Colectivă, pe scurt Tratatul de la Bruxelles¹. După numirea generalului Dwight Eisenhower în funcția de comandant suprem aliat în Europa, acest tratat va deveni parte a documentelor NATO. Nevoia de apărare împotriva amenințării sovietice se face și mai vizibilă în propunerea ministrului de externe francez René Pléven. Planul Pléven, propus în anul 1952, viza constituirea unei Comunității Europene a Apărării, dar și a unei Comunități Politice Europene. Planul nu a fost votat de către Adunare Franceză în anul 1954. Eșecul acestei comunități se datorează lipsei de viziune a liderilor europeni. O altă piedică în adoptarea acestui plan a fost teama statelor naționale de posibila federalizare a Europei.

Tratatul de la Bruxelles a devenit, în anul 1954, Uniunea Europei Occidentale. Principalele obiective ale Uniunii Europei Occidentale au fost: crearea unei baze economice solide, instituirea unei asistențe reciproce în caz de agresiune și restabilirea încrederii între statele vest-europene prin controlul producției de armamente². Uniunea Europei Occidentale a servit ca placă turnantă între Uniunea Europeană și Organizația Tratatului Nord-Atlantic, devenind astfel brațul armat al Uniunii Europene.

În primii ani ai Uniunii Europene, protecția acestui spațiu era asigurată de Statele Unite ale Americii. Odată cu destinderea și cu relaxarea politică dintre cele două mari superputeri, Uniunea Europeană a înțeles că nu se poate baza în permanență pe capacitățile americane și ale NATO.

În cadrul Uniunii Europei Occidentale, s-a născut conceptul de Identitate Europeană de Securitate și Apărare (IESA). Conceptul, născut în decembrie 1973, la Copenhaga³ a permis statelor europene să-și dezvolte capacități singure separate de cele ale NATO și SUA. Europa nu mai putea să se bazeze pe ajutor extern trebuia să înceapă să-și dezvolte propria capacitate de apărare.

La inițiativa Franței și Belgiei, în octombrie 1984, la Summit-ul UEO de la Roma, miniștrii de externe și de apărare ai UEO definesc identitatea europeană de securitate și apărare ca fiind o

¹ Dragoș Ilinca, *Politica Europeană de Securitate și Apărare*, Sinteza a Departamentului de Integrare Euroatlantică și Politică de Apărare, Ministerul Apărării Naționale, București, 2006, p.1.

² *Ibidem*, p.2.

³ *Politica Europeană de Securitate și Apărare*, Micromonografie publicată de Institutul European din România, București, 2005, p.5. Disponibil online la: http://www.ier.ro/documente/formare/Securitate_si_aparare.pdf, accesat la 28.03.2015.

armonizare graduală a politicilor de apărare a statelor membre⁴. În octombrie 1987, se lansează, la Haga, Platforma asupra intereselor de securitate europene care stipulează indivizibilitatea NATO. Integritatea Europei este dependentă de securitate și apărare dar și de inițierea unui pilon european în cadrul NATO⁵. Un model de succes al acestei inițiative este fondarea, în anul 1987, a brigăzii franco-germane, brigadă ce își are originea istorică în Tratatul de Prietenie semnat de Franța și Republica Federală Germană în 1963 la Elysé.

După Tratatul de la Maastricht, UEO devine parte integrantă a dezvoltării UE și principalul instrument de aplicare a deciziilor și acțiunilor cu implicații în domeniul apărării⁶. Pilonul al II-lea va deveni PESC iar securitatea și apărarea vor deveni o parte importantă a construcției europene.

În anul 1992, Declarația de la Petersberg definește gama misiunilor conduse de Uniunea Europei Occidentale - misiuni umanitare, de salvare și căutare, de menținere a păcii, operații de management al crizelor⁷. Creșterea importanței UEO. a fost făcută cu impuls francez. Creșterea în importanță a dus la intensificare prezenței europene în NATO. După Tratatul de la Maastricht componenta de securitate și apărare a Europei va evolua și se va transforma într-un veritabil instrument de impunere a valorilor europene peste tot în lume.

Metamorfozele PESC de la Amsterdam la Lisabona

Tratatul de la Amsterdam modifică substanțial Politica Externă de Securitate Comună a Uniunii Europene. Cinci obiective majore sunt trasate acestei politici de către tratat. Primul obiectiv este apărarea valorilor comune, a intereselor fundamentale, a integrității și independenței Uniunii conform principiilor Cartei ONU. Al doilea obiectiv este consolidarea securității Uniunii prin toate mijloacele. Al treilea obiectiv este constituit de menținerea păcii și consolidarea securității internaționale. Al patrulea obiectiv este reprezentat de promovarea cooperării internaționale iar ultimul obiectiv este dezvoltarea și consolidarea democrației și a statului de drept și respectarea drepturilor omului⁸.

⁴ Dragoș Ilinca, *op. cit.*, p.2.

⁵ *Idem.*

⁶ *Ibidem*, p.3.

⁷ *Idem.*

⁸ Gerard Quille, *Politica externă și de securitate comună*, disponibil online la: http://circa.europa.eu/irc/opoce/fact_sheets/info/data/relations/cfsp/article_7233_ro.htm, accesat la 29.03.2015.

POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE

Consiliul European de la Köln a mărit rolul Uniunii Europene în detrimentul Uniunii Europene Occidentale în domeniul securității și apărării. Summit-ul de la Saint-Malo din 1998 a instaurat cooperarea militară franco-engleză la nivel european. Consiliul European de la Köln fondează Politica Europeană de Securitate și Apărare (PESA) ca un proces interguvernamental ce permite desfășurarea de operațiuni militare sub autoritatea Uniunii Europene cu capabilități NATO⁹. PESA este parte integrantă a PESC. Tot la Köln, s-a decis stabilirea unui obiectiv global, denumit *Helsinki Headline Goal 2003*. Acesta consta în crearea unei Forțe de Reacție Rapidă de 50-60.000 de oameni, cu capacitatea de menținere în teatrul de operații 60 de zile și capabilă să mențină 12 luni în afara teatrului¹⁰. Această forță de reacție trebuia să execute misiuni de tip Petersberg. Tot în cadrul Helsinki Headline Goal 2003 mai era prevăzută înființarea unor instituții politico-militare ca Statul Major Militar European, Comitetul Politic și de Securitate, Comitetul Militar prezentate în anexa nr. 1.

Comitetul Politic și de Securitate, înființat prin Tratatul de la Nisa, evaluează mediul internațional de securitate, definește politicile Uniunii Europene, sprijină dezvoltarea capabilităților militare și formează linii directoare politico-strategice¹¹. Din anul 2005, în Comitetul Politic și de Securitate, fiecare stat va avea un singur reprezentant. Statul Major Militar al Uniunii Europene este condus de un general de 4 stele, propus de către statul major reunit cu un mandat de 3 ani. Principalele atribuții ale statului major european sunt: politici de planificare, informații, operații și exerciții, logistică și resurse, sisteme de comunicații și informații, celulă de cooperare civil-militară¹².

Misiunile Uniunii Europene, ne referim la misiunile Berlin Plus realizate cu resurse și capacități NATO, sunt conduse operațional de către locțiitorul Comandantului Suprem Aliat în Europa care este un general european. Celula UE care se află în cadrul Comandamentului Suprem Aliat în Europa are ca rol interoperabilitatea NATO și eficientizarea operațiilor. Operațiile UE cu resurse și capacități NATO se numesc Berlin Plus. Anterior acestei denumiri, Operațiile Berlin desemnau comanda UEO. și capabilitățile NATO

În cadrul Consiliului European, conform Tratatului de la Amsterdam, sunt prezente Direcția Generală de Relații Externe și Direcția Generală de Apărare. Înaltul Reprezentant al PESC

⁹ *Politica Europeană de Securitate și Apărare*, Micromonografie publicată de Institutul European din România, București, 2005, p.5, disponibil online la: http://www.ier.ro/documente/formare/Securitate_si_aparare.pdf, accesat la 29.03.2015.

¹⁰ Dragoș Ilinca, *op.cit.*, p.4.

¹¹ *Ibidem*, p.8.

¹² *Idem*.

conduce și Centrul de Situații care monitorizează mediul internațional, culege informații, analizează problemele geostrategice, previne situațiile critice prin mecanismul de avertizare timpurie¹³. În decembrie 2002, la Copenhaga, s-a semnat acordul NATO - UE privind accesul UE la mijloacele și capacitățile NATO, acordul Berlin Plus intră în vigoare.

La Summit-ul de la Washington, din anul 1999, s-a hotărât ca UE să conducă operații de management al crizelor cu capacități NATO. Consiliul European de la Bruxelles din anul 2002 a semnat acordul NATO - UE privind Politica de Securitate și Apărare Comună (PSAC). Aceste hotărâri au întărit rolul Uniunii Europene. În interiorul NATO, statele membre UE au un cuvânt mai clar și mai puternic în Alianța Nord-Atlantică.

În anul 2003, apare Strategia de Securitate sau Documentul Solana. La Salonic, Javier Solana, Înalțul Reprezentant al PESC va citi documentul „O Europă mai sigură într-o lume mai bună”. Această strategie are trei obiective fundamentale: stabilitatea între granițele Uniunii Europene și buna guvernare în vecinătatea imediată, o ordine internațională bazată pe un multilateralism eficace și un răspuns adecvat vechilor și noilor amenințări¹⁴.

Un alt moment-cheie în transformarea PESC este apariția Agenției Europene de Apărare (AEA). Scopul principal al acestei agenții este o politică europeană coerentă în domeniul dezvoltării capacităților de apărare, cercetării tehnologice militare și armamentelor¹⁵. Tratatul de la Nisa va aduce, ca principală transformare, operaționalizarea PESC, prin intermediul Politicii de Securitate și Apărare Comună. Politica Europeană de Securitate și Apărare a plecat din PESC și a dus la punerea în practică a operațiilor UE. Astfel, UEO a devenit parte integrantă a dezvoltării Uniunii Europene¹⁶. Consiliul European este forul suprem de luare a deciziilor referitor la probleme de securitate și apărare. Obiectivele generale ale Uniunii Europene sunt fixate în acest for. Președinția Consiliului poate să convoace Consiliul de urgență¹⁷. O altă decizie importantă este înființarea Comitetului Politic și de Securitate subordonat direct Consiliului.

Prima misiune PESA - PSAC a fost ARTEMIS în Republica Democratică Congo pentru stabilizarea regiunii Bunia din această țară. Alte misiuni care au fost conduse de către statele

¹³ *Ibidem*, p.11.

¹⁴ *Strategia Europeană de Securitate*, disponibil online la: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC7809568ROC.pdf, accesat la 29.03.2015.

¹⁵ Dragoș Ilinca, *op.cit.*, p.7.

¹⁶ *Politique de Sécurité et de Défense Commune*, disponibil online la: http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/fr/FTU_6.1.3.pdf, accesat la 05.04.2015.

¹⁷ *Ibidem* p.3.

POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE

europene pe continentul african sunt misiunile din Congo - în anul 2005, Guineea-Bissau - în 2008, Ciad - în anul 2009. Misiunile PSAC respectă drepturile omului, principiul nediscriminării femeilor și copiilor, integritatea morală și fizică a colateralilor în conflict¹⁸.

În anul 2004, s-a dezvoltat mecanismul de cooperare specific – Atena -, ce prevede ca statele membre să suporte cheltuielile misiunilor PSAC¹⁹. De exemplu, bugetul PESC a crescut gradual de la an la an. În anul 2006, bugetul era de 102 milioane de euro, în anul 2010, de 280 de milioane de euro iar, în anul 2012, de 9,4 miliarde de euro²⁰. Creșterea bugetului reprezintă dorința unei reprezentări mai active a Uniunii Europene în plan global.

Tratatul de la Lisabona a născut o întrebare fundamentală, statele europene vor renunța la suveranitatea lor în favoarea Uniunii Europene? Politica externă a Uniunii Europene și interesele acesteia vor prevala intereselor naționale?

Tratatul de la Lisabona și dispariția celui de-al doilea pilon al Uniunii Europene

Tratatul de la Lisabona este numele generic pentru două tratate intrate în vigoare la data de 1 decembrie 2009, Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Acest tratat este considerat unul federalist și integraționist. Criticii acestui tratat susțin că Uniunea Europeană caută să-și legitimizeze vocația federalistă prin acest tratat.

În prezent Uniunea Europeană a adoptat viziunea funcționalistă, o integrare treptată, graduală a statelor europene fără afectarea suveranității. Suveranitatea este un element central în existența unui stat. Trunchierea, partajarea sau atingerea acestui atribut fundamental statal este un atac direct asupra existenței acestui stat. Statele s-au luptat timp de secole pentru dobândirea acestui atribut. În prezent, o mare parte din statele europene au cedat treptat și voit suveranitatea lor în favoarea Uniunii Europene. Conform normelor juridice, statele membre UE nu mai au exclusivitatea, supremația și independența în hotărârile pe care trebuie să le ia privind teritoriul și populația. Suveranitatea internă și externă a statelor nu mai este absolută. Această viziune este împărtășită de criticii Tratatului de la Lisabona.

Apărătorii acestui tratat exprimă convingerea că statele membre ale Uniunii Europene și-au cedat o parte din suveranitate în mod voit și că scopul acestora este o convergență deplină a

¹⁸ *Ibidem*, p.5.

¹⁹ *Idem*.

²⁰ Site-ul oficial al Uniunii Europene, disponibil online la: http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/2013/budget_folder/print/KV3012856ROC.pdf, accesat la 03.02.2014.

politicilor interne sau externe. Statele membre își cedează o parte din suveranitate pentru a confirma dorința federalistă a conducătorilor și popoarelor lor.

Politica Externă și de Securitate Comună este domeniul cel mai tensionat în ceea ce privește teoria suveranității statale. Există cercetători care susțin că fracturile logico-juridice din tratat stimulează Uniunea să devină o entitate politică cu competențe supranaționale și federale. Alții afirmă că niciun stat european nu și-a cedat o parte din suveranitate în mod voit.

Statele Uniunii Europene sunt subiecte suverane de drept internațional și, conform principiului westphalian, ele își pot contura singure și independent politica externă. Tratatul de la Lisabona subliniază că Politica Externă și de Securitate Comună are un caracter interguvernamental. Toate statele membre colaborează pentru a îndeplini interesul Uniunii și al lor.

Articolul 24 din Tratatul privind Uniunea Europeană ne indică augmentarea competenței Uniunii în materie de politică externă și de securitate comună, aceasta include toate domeniile politicii externe²¹. Uniunea Europeană are o competență specială în toate domeniile politicii externe. Cu alte cuvinte, Uniunea este ca o umbrelă juridică deasupra statelor europene. Tot același articol ne spune că Uniunea dorește o definiție treptată a unei politici de apărare comune care poate conduce la o apărare comună. Observăm că teza integraționistă asupra Europei are câștig de cauză. Tot din articol reiese că Uniunea are competențe speciale în domeniul securității Uniunii, cu alte cuvinte, se confirmă că Uniunea are personalitate juridică, lucru stipulat în articolul 46 în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Uniunea are o independență în ceea ce privește problemele securității pe care le consideră ea, statele și-au cedat prerogativa prezervării securității către UE. Securitatea Uniunii înseamnă automat securitatea oricărui stat membru.

Politica Externă și de Securitate Comună este o afectare a suveranității, interne și externe, a tuturor statelor membre în favoarea Uniunii ca entitate juridică distinctă²². Statele membre, prin semnarea Tratatului de la Lisabona, își doresc convergența politicilor externe pentru a promova interesele și valorile Uniunii pe scena internațională²³.

Promovarea intereselor Uniunii pe scena internațională poate afecta promovarea intereselor naționale în același plan. Ambiguitatea rolului PESC constă prin faptul că nu este

²¹ *Tratatul privind Uniunea Europeană*, p.32, disponibil online la: http://www.presidency.ro/static/Versiunea_consolidata.pdf, accesat la 29.03.2015.

²² Mădălina Virginia Antonescu, „Politica Externă și de Securitate Comună în viziunea Tratatului de la Lisabona”, în revista *Impact Strategic* nr.1/ 2008, Editura Universității Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2008, p. 45.

²³ *Idem*.

POLITICA EXTERNĂ ȘI DE SECURITATE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE

stabilită competența Uniunii Europene în domeniul PESC și nici competențele statelor, deși statele nu au competențe partajate cu Uniunea în acest domeniu, pentru că articolul 4, aliniatul 2 ne stipulează că securitatea națională este responsabilitatea exclusivă a statelor²⁴.

Aliniatul 2 din articolul 10 din Tratatul privind UE relativizează principiul suveranității statelor și altfel statele membre ale UE nu își mai pot elabora și aplica politicile externe de sine stătător²⁵. Tratatul recunoaște suveranitatea acestor state. Întrebarea se naște atunci când PESC are un rol ce prevalează celui al statului deoarece articolul 24, aliniatul 2, ne precizează că Uniunea pune în aplicare PESC prin principiul solidarității statale și creează o convergență a acțiunilor statelor membre²⁶. Statele membre cedează în mod voit suveranitatea lor. Convergența statală duce până la eliminarea voinței suverane statale și la îndeplinirea voinței uniunii.

Suveranitatea unui stat nu poate fi redusă la nivelul unei competențe; ea este unică, indivizibilă și plinară²⁷. Uniunea Europeană este considerată, de mulți juriști, o anomalie prin faptul că un organism cu atribute suprastatale produce o deteriorare a suveranității statelor componente. Politica Externă și de Securitate Comună este cel mai disputat domeniu din noul tratat. Este un domeniu în care convergența și sinergia trebuie armonizate. O armonizare treptată a intereselor statale este cheia unui succes din punct de vedere politic al Uniunii Europene. Statele Europei s-au unit pentru a fi mai puternice și pentru a evita conflictele. O afectare mică a suveranității este produsă atunci când nu ești singur pe scena lumii.

Teoria competenței susține că noțiunea de suveranitatea trebuie înlocuită cu cea de competență definită ca o putere atribuită unui subiect de drept superior²⁸. Competența este o împuternicire în numele suveranității, statele Uniunii o împuternicesc pentru ca aceasta să exercite suveranitatea în numele lor. Competența este o delegare voită a suveranității, un stat membru acceptă ca Uniunea să încheie un acord internațional în locul lui. Ambiguitatea PESC este voită deoarece statele nu pot renunța brusc la suveranitate.

În ciuda tuturor criticilor, statele europene își mențin teza funcționalistă, o integrare graduală, o federalizare treptată, o armonizare de comun acord a tuturor politicilor, o convergență

²⁴ *Tratatul privind Uniunea Europeană*, p.20, disponibil online la: http://www.presidency.ro/static/Versiunea_consolidata.pdf, accesat la 25.03.2015.

²⁵ Mădălina Virginia Antonescu, *op.cit.*, p.47.

²⁶ *Tratatul privind Uniunea Europeană*, p.32, disponibil online la: http://www.presidency.ro/static/Versiunea_consolidata.pdf, accesat la 25.03.2015.

²⁷ Mădălina Virginia Antonescu, *op. cit.*, p.53.

²⁸ *Teoria competenței*, disponibil online la: http://www.crispedia.ro/Teoria_competentei, accesat la 29.03.2015.

independentă și nu impusă. În secolul XXI, Uniunea Europeană va avea de înfruntat mari provocări, o integrare deplină a statelor va fi benefică pentru promovarea acestui colț de rai democratic, după expresia lui Robert Cooper. Europa este o lume post-modernă unde conflictele au dispărut.

Politica Externă și de Securitate Comună și noua arhitectură globală

Arhitectura globală este încă în formare după sfârșitul erei bipolare. Statele Unite ale Americii rămân în continuare prima mare putere, lumea uni-multipolară a lui Huntington este prezentul pe care îl trăim. Noile centre de putere care se nasc nu știrbesc din puterea SUA, ci își amplifică puterea într-o relație de interdependență. Giovanni Grevi spunea că trăim într-o lume a multipolarității și o lume interdependentă, trăim o eră inter-polară.

În prezent, în lume avem o unică superputere, Statele Unite ale Americii și patru state concurente, India, China, Rusia, Brazilia la care se adaugă o uniune de state, Uniunea Europeană. O lume multipolară, echilibrată și care controlează lumea internațională. Din cele patru mari puteri concurente, India și Brazilia nu fac parte din Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite, acest lucru poate naște frustrări pe termen lung și accentuări ale competiției. Competiția pentru putere este o competiție pentru recunoaștere.

Evoluția lumii este plină de incertitudine la prima vedere. La o analiză mai profundă, observăm cum centrul economiei mondiale se mută din Atlantic în Pacific. Pacificul va fi noua placă turnantă a economiei viitoare. Aici se întâlnesc trei mari puteri și două state candidate la statutul de mari puteri. Cele trei state sunt SUA, China și Rusia. Celelalte două sunt Mexic și Indonezia. Zbigniew Brzezinski și-a imaginat această lume ca tablă de șah disputată de trei mari puteri, SUA, China și Rusia. Acestor state li se adaugă Uniunea Europeană recunoscută ca o putere soft prin excelență, o putere economico-culturală, dar nu și militară.

Problemele actuale globale de securitate sunt extrem de complexe și de diferite. O legătură puternică s-a creat între amenințările asimetrice²⁹. Actualul mediu global este caracterizat de câteva tendințe și evoluții. Prima tendință este că mediul global este complex și dinamic. Un mediu complex, plin de incertitudini și de sincope în gândirea strategică, care nu poate aborda în mod eficient acest mediu. Această neputință ne duce la o a doua tendință a mediului global și anume lipsa unui consens privind abordarea securității internaționale, greu de definit și de conceptualizat datorită inflației de concepte. O a treia tendință, ce a devenit o caracteristică, este efectul CNN, toate evenimentele se întâmplă în direct acest lucru poate duce la ineficiența luării unor decizii

²⁹ *Politica Europeană de Securitate și Apărare*, Micromonografie publicată de Institutul European din România, București, 2005, p.1, disponibil online la: http://www.ier.ro/documente/formare/Securitate_si_aparare.pdf, accesat la 29.03.2015.

profunde și de substanță. O a patra tendință este fragmentarea în gândirea analitică a instituțiilor la nivel internațional și național. O ultimă tendință este absența unui model de securitate, un model ad-hoc neputând fi instaurat³⁰.

În viitoarea arhitectură globală, o mare provocare va fi permeabilizarea granițelor, iar acest lucru va avea ca efect creșterea numărului și intensității amenințărilor la adresa securității naționale. Granițele vor putea fi străpunse de orice amenințare, nu va mai exista un control care să prevină un pericol iminent asupra securității naționale. Uniunea Europeană va trebui să-și aleagă o abordare proprie privind viitorul scenei internaționale. Într-o lume globală, în care competiția pentru putere va fi acerbă, Uniunea va trebui să-și găsească soluții și resurse pentru a-și menține poziția. Deși se confruntă cu probleme, UE este un model de succes al istoriei lumii și valorile pe care s-a fondat o vor ajuta să reziste tuturor provocărilor în noua lume. Rolul UE va fi de entitate politică liant între marile puteri, va fi o putere economică ce va servi ca model economic și civilizațional tuturor marilor puteri în ascensiune. Politica Externă și de Securitate Comună va trebui să fie un vector veritabil al puterii europene. Proiecția puterii unei entități organizaționale se realizează prin intermediul politicii externe. PESC se va adapta tuturor metamorfozelor globale și tuturor tendințelor globale. Va trebuie să se întâmple acest proces. Dacă nu se va întâmpla, PESC va eșua în rolul său de vector principal de proiectare al intereselor Uniunii și astfel organizația își va pierde din prestigiu și va deveni nu un jucător la scară planetară ci un for de state democratice fără substanță.

Uniunea Europeană și componenta de securitate și apărare la începutul secolului XXI

Uniunea Europeană a fost deseori acuzată că promovează o diplomatie silențioasă. Chiar Înaltul Reprezentat al UE pentru politica externă, Catherine Ashton, a pledat pentru o diplomatie tăcută și nu una a conferințelor³¹. Această diplomatie a fost văzută de mulți lideri ca neputință a Uniunii Europene de a avea o poziție clară și bine definită în relațiile internaționale.

Slăbiciunea UE are o cauză majoră - dezvoltarea deficitară a componentei de securitate și apărare. Deși mulți specialiști cred că epoca realistă a trecut, în continuare relațiile internaționale sunt dominate de pragmatism și realism. Scena internațională în continuă efervescență nu are timp să se oprească la înțeleapta politică europeană. Din ce în ce mai multe voci acuză Uniunea

³⁰ Cf. *Politica Europeană de Securitate și Apărare*, Micromonografie publicată de Institutul European din România, București, 2005, p.2, disponibil online la: http://www.ier.ro/documente/formare/Securitate_si_aparare.pdf, accesat la 29.03.2015.

³¹ Catherine Ashton: EU should do more to “punch its weight” politically, comunicat de presă, 2 decembrie 2009, disponibil online la: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?language=en&type=IM-PRESS&reference=20091202IPR65813>, accesat la 30.03.2015.

Europeană de inexistență în domeniul geopoliticii la nivel mondial. Uniunea Europeană este în pragul unei alegeri istorice, dezvoltarea masivă a componentei de securitate și apărare. Dobândirea personalității juridice este un prim pas înainte. De acum încolo, Uniunea Europeană este un actor de sine stătător. Fără a deține atribute ale puterii adevărate, Uniunea va fi o voce care va fi ascultată, dar total ignorată.

Secolul al XXI-lea menține, în prima jumătate a sa, supremația economică, politică și militară a Statelor Unite ale Americii³². SUA sunt considerate ca fiind o putere unică fără un rival credibil sau fără un stat care să îi îngrădească puterea sa absolută militaro-politică. În prima parte a secolului XXI, Uniunea Europeană va fi ezitantă³³. Uniunea va avea dificultăți în construirea instituțiilor politice, militare și sociale integrate, iar Europa va avea nevoie de o amenințare gravă a securității ei pentru o accelerare a procesului instituțional³⁴.

Uniunea Europeană este acuzată că are o relație de dependență strategică cu SUA, o relație paternalistă prin excelență³⁵. SUA se folosesc de UE pentru a avea legitimitatea juridică și democratică oferită de uniune, iar UE se folosește de SUA pentru a fi protejată din punct de vedere militar dar și pentru a-și stimula economia³⁶. Pentru a evita această relație de dependență, UE trebuie să-și creeze o politică externă și de securitate comună independentă și puternică.

NATO este un obstacol important în dezvoltarea Politicii Externe și de Securitate Comună consideră Victor Pascual Planchuelo. Pentru a deveni un jucător credibil, Uniunea Europeană trebuie să-și dezvolte componenta de securitate și apărare pe două mari direcții. Prima mare direcție este sublinierea exactă a rolului instituțiilor europene și reglementarea clară și nu ambiguă a acestora. A doua mare direcție este impulsivitatea dezvoltării capacităților militare ale UE. Această direcție va fi mai greu de realizat deoarece o mare parte din statele UE participă activ în NATO, iar, o dezvoltare puternică a acestor capacități ar reduce inițiativa europeană în NATO. Teama pe care Charles de Gaulle o avea în legătură cu crearea unei Europe atlantice și nu a unei Europe autentice este extrem de actuală. Pentru a deveni o Europă care să fie conștientă de moștenirea istorică, statele membre trebuie să-și conveargă interesele pentru a dezvolta Uniunea

³² Ștefan Mășu, *Omenirea secolului a XXI-lea și guvernul mondial*, Editura RAO, București, 2011, p.363.

³³ *Ibidem*, p.364.

³⁴ *Idem*.

³⁵ Victor C. Pascual Planchuelo, „La Débil Europa: Consideraciones criticas sobre la política exterior de la unión”, în *Revista de Ciencias sociales*, nr.42 august-septembrie, 2009, p.21.

³⁶ *Idem*.

deoarece, în secolul XXI, UE riscă să fie doar un grup de state fără o putere reală și o organizație internațională fără prea mare greutate în balanța mondială.

Dezvoltarea componentei de securitate și apărare în contextul unei noi paradigme de securitate

Noul mediu de securitate a fost definit de Robert Cooper ca fiind un mediu complex în care se intersectează mai multe ere istorice. Era premodernă este cea a conflictelor și insecurității, era modernă este cea a conflictului clasic și a unei securități relative a individului, iar cea postmodernă, absența amenințărilor de factură militară și un grad mare de securitate umană³⁷. Într-o astfel de lume, amenințările nu diferă, sunt complexe și diverse. Amenințările asimetrice sunt un pericol ce pândește la fiecare pas, de aceea statele trebuie să-și dezvolte o solidă componentă de apărare și de securitate.

Mediul internațional de securitate va rămâne complex, dinamic și evolutiv. Transformările pe care le va suferi vor fi atât de fond, de substanță, cât și de formă. În locul clasicei amenințări nucleare va apărea amenințarea virușilor informatici. În locul iernii nucleare vom avea o posibilă noapte informatică. Distrugerea sistematică și iremediabilă produsă de armele nucleare va fi înlocuită de paralizia globală a sistemelor informaționale.

Termenul de *hard power* desemnează o putere militar-economică prin excelență, iar termenul de *soft power* - o putere culturală ce poate influența prin persuasiune. Noile puteri ale secolului XXI vor fi *smart power*, vor fi state ce vor îmbina aceste modele de putere pentru a ajunge la rezultate dorite. UE trebuie să devină o *smart power*, o entitate ce deține un melanj prețios al resurselor de putere.

³⁷ Cf. Robert Cooper, *Destrămarea națiunilor-geopolitica lumilor secolului XXI*, Editura Univers Enciclopedic, București, 2007.

Anexa nr. 1 - Instituțiile PESC/PESA

Sursa: http://www.dadalos-europe.org/rom/grundkurs4/gasp_esvp.htm#Determinanten_Maastricht, accesat la data de 15 aprilie 2015